

EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DOLZARB MUAMMO

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Fargʻona viloyati yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası oʻqituvchisi 2-darajali yurist.

Telefon: +998911515452

ubayilxom@gmail.com

Shavkatova Shahzodabonu Shavkatjon qizi

Sud-huquqiy faoliyat yoʻnalishi, 2-bosqich oʻquvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091399>

***Annotatsiya.** Maqolada muallif tomonidan atrof tabiiy muhitni muhofaza etish, ekologik xavfsizlikni taʼminlash muammosi koʻp yillardan beri, qolaversa bugungi kunda ham dolzarb muammolardai biri boʻlib qolayotganligi, hozirgi vaqtga kelib esa davlat siyosati darajasiga koʻtarilganligi, ekologiya sohasidagi jinoyatlar bilan kurashda, ularni oldini olishda kriminalistika fani zamon talablaridan kelib chiqib yangi, ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishi lozimligi haqida soʻz yuritiladi.*

***Kalit soʻzlar:** Ekologik xavfsizlik, jinoyatchilikning sabab va sharoitlari, fan - texnika taraqqiyoti, xomashyo manbalarini yaratish, hayvonot va oʻsimlik dunyosi, radioaktiv va kimyoviy chiqindilar, ekologik inqiroz.*

COMBATING CRIMES IN THE FIELD OF ECOLOGY IS AN URGENT PROBLEM

***Abstract.** In the article, the author notes that the problem of environmental protection, ensuring environmental safety has been one of the urgent problems for many years, and has now risen to the level of state policy, that in the fight against environmental crimes, their prevention, science of criminology should develop new, scientific recommendations based on the time requirements.*

***Key concepts:** Environmental safety, causes and conditions of crime, scientific and technological progress, creation of sources of raw materials, Flora and fauna, radioactive and chemical waste, environmental crisis.*

БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

***Аннотация.** В статье автором отмечено, что проблема охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности является одной из актуальных проблем на протяжении многих лет и к настоящему времени поднялась до уровня государственной политики, что в борьбе с экологическими преступлениями, их предупреждении криминалистическая наука должна выработать новые, научно обоснованные рекомендации, исходя из требований времени.*

***Ключевые понятия:** Экологическая безопасность, причины и условия преступности, научно - технический прогресс, создание источников сырья, Животный и растительный мир, радиоактивные и химические отходы, экологический кризис.*

Tabiatni muhofaza etish insoniyatni baxt - saodati, ertangi kuni, kelgusi avlod taqdiri uchun g'amho'rlilik qilish demakdir. Tabiatni muhofaza etish yerni, suvni, tuproqni, havoni, o'simligu hayvonot dunyosini ko'z qorachig'idek asrab - avaylash, ifloslanishi, kasallanishiga yo'l qo'ymaslik, tabiiy zahiralardan oqilona foydalanish, inson va insoniyat baxtini, olis kelajakni o'ylab faoliyat ko'rsatishdir. Bu iisoiy burch va mas'uliyatni chuqur xis etish va anglashning ifodasidir.¹

Atrof tabiiy muhitni muhofaza etish, ekologik xavfsizlikni tahminlash muammosi ko'p yillardan beri dolzarb muammolardai biri bo'lib kelmoqda. Hozirgi vaqtga kelib esa davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu narsa bejiz emas albatta. Zero insoniyat shu zaminda yashab, shu zamii havosidan nafas olib, o'zlari yuzaga keltirgan muammolardan tashqarida bo'la olmaydi. Ko'p yillar davomida fan - texnika taraqqiyoti uchun, katta - katta xomashyo manbalarini yaratish, cho'llarni, sang yerlarni o'zlashtirish, suv obyektlaridan noto'g'ri foydalanish, tabiiy resurslarni isrof qilish bugungi kunga kelib o'zining salbiy oqibatlarini namoyon qilmoqda. Rus olimlaridan biri yaqin vaqtlargacha ham sayyoramizning tabiiy boyliklari behisob, tabiiy muhitniig zahiralardan har qancha foydalanish mumkin degan fikr mavjud edi, lekin insoniyat barcha mavjud tabiiy boyliklarning uchdan bir qismini sarflab bo'ldi, degan fikrni bildirgan. Bu holatlar o'z - o'zidan tabiiy boyliklardan rejali, samarali, ishlab chiqarishda intensiv usullardan foydalanish, ularni muhofaza etish bo'yicha qabo'l qilingan qonunlar va boshqa mehyoriy hujjatlar talablarining amalda qo'llanilish monitoringining samarali ishlashini tahminlashni, tabiatga yetkazilgan zararlarni bartaraf etishda iqtisodiy choralar ta'sirini oshirishni taqozo etadi.

“Ekologik xavfsizlik, degan edi O'zbekistonning Birinchi Prezidenti, - kishilik jamiyatining bugungi va ertasi uchun dolzarbliigi, juda zarurligi bois eng muhim muammolar jumlasiga kiradi. Bu muammolar amaliy tarzda hal etilsa, ko'p jihatdan hozirgi va kelgusi avlod turmushining ahvoli va sifatini belgilash imkoniyatini beradi... Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir. Uni hal etish barcha halqlarning manfaatlariga mos bo'lib, sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan ana shu muammoning hal qilinishiga bog'liqdir”.²

Insoniyatni uzoq vaqtlardan beri tashvishga, xavf - xatarga solib kelayotgan ekologik muammolar o'z - o'zidan yoki tasodif ravishda paydo bo'lgan emas. Mazkur muammoni yuzaga ksltirgan va kuchaytirib yuborgan, keskinlashib xavfli tus olishiga olib kelgan bir qancha sabablar mavjud. Shulardan biri tabiiy sabablar, ya'ni misol sifatida orid mintaqasida joylashgan O'zbekistonda tez - tez chang bo'ronlarini qo'zg'atib turuvchi Qoraqum va Qizilqum sahrolaridek yirik tabiiy manbalar borligini keltirish mumkin. Keyingi davrda yana bir manba sifatida Orol dengizi vujudga keldi.

Galdagi sabab, inson faoliyati, insoniyat paydo bo'lgandan to hozirga qadar tabiatga, atrof muhitga ta'sir qilib, uni batamom o'zgartirib yubordi. So'nggi yuz yillar mobaynida inson faoliyati

¹ T.Mirzayev, Z.G'ofurov Tabiatni e'zozlash - umumbashariy muammo. “Yangi asr avlodi”. T.: 2001.155-bet.

² I.A.Karimov “O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”. “O'zbekiston”, T.: 1997. 115-bet.

natijasida yer sharining iqlimi, hayvonot va o'simlik dunyosi, havosi ancha o'zgarib ketdi, suvlarning ifloslanishi, o'rmonlarning keragidan ortiq darajada kesib yuborilishi, yer yuzida tuproq nurashi, hayvonlar va baliqlarning haddan tashqari ko'p ovlaniishi natijasida ekologik inqiroz yuzaga keldi. Inson o'zining ko'p asrlik xo'jalik faoliyatida 72 hayvon turini butunlay yo'q qilib yubordi. Insoniyatning eng katta oziq - ovqat manbai bo'lgan jahon okeanlari ham hozirgi vaqtda inson sivilizatsiyasining qurboni bo'lmoqda. Atrof - muhitning radioaktiv va kimyoviy chiqindilar bilan bo'lg'anishi aholining, chorva mollarining, parrandalarning, o'simliklarning, okeanlardagi, daryo va ko'llardagi baliqlar va boshqa jonivorlarning zaharlanishiga sabab bo'lmoqda.

Ma'lumki, 2022 yilning 20 dekabr kuni Muhtaram Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston halqiga murojaat qildi. Ushbu murojaatnoma butun O'zbekiston halqi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Ushbu murojaatnomada kelgusi 2023 yilda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar va islohotlarning ustuvor yo'nalishlari ko'rsatib o'tildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezident boshqa sohalar singari bugungi kunning nafaqat O'zbekistonda, balki jahon miqyosida global muammolardan biri bo'lgan ekologiya sohasidagi yechimini kutayotgan muammolarga ham alohida urg'u berib, "Hozirgi vaqtda butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham jiddiy ekologik muammolar paydo bo'lmoqda. Aksariyat hududlarimizda tuproq tarkibi buzilib, unumdor yerlar qisqarib borayotgani, cho'llanish, suv yetishmasligi, qurg'oqchilik, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash shular jumlasidandir"³, - deya ta'kidladi.

Bunday ustivor vazifalardan kelib chiqib, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, milliy boyliklarimiz hisoblangan barcha tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, ularni ehtiyot qilish, saqlash, mazkur sohada sodir etiladigan huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish hamda qarshi ko'rashda fuqarolar o'zlarining konstitutsiyaviy burchlariga so'zsiz rioya qilishlari, huquqni muhofaza qilish organlari ham o'z vazifalariga vijdonan yondoshmoqlari lozim.

Dunyoning tabiiy manzarasi o'z ranglari boyligini shiddat bilan va tiklab bo'lmas tarzda yo'qotib borayapti. Agar biologik rang-baranglik hozirgidek o'ta jadallik bilan yo'qolib boraversa, hech kim hozircha ekologik va ma'naviy halokatlar miqyosini taxminan ham baholay olmaydi.⁴

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, yuzaga kelgan holat faol maqsadga yo'naltirilgan aralashuvni, hech bo'lmasa ekologik vaziyatning barqarorligini tahminlashga qaratilgan aniq choralar ko'rilishini talab qiladi. Shu munosabat bilan ekologiya sohasidagi huquqbuzarlik va jinoyatlarga umumiy va huquqiy baho berish ham o'zgardi. Atrof muhitni muhofaza qilishda ekologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Jinoyatchilikka qarshi kurash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligi to'g'ridan to'g'ri qo'llaniladigan usul hamda vositalarga bog'liq. Bu borada kriminalistikaning turli sohalaridagi ilmiy yutuqlarni amaliyotga tadbiiq etish tajribasi mavjud. O'z

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.

⁴ O.Narzullayev Hayvonot dunyosi obyektlarini huquqiy muhofaza qilish. "Toshkent davlat yuridik instituti axborotnomasi", 2006. №2.106-bet.

navbatida, ekologiya sohasidagi jinoyatlarni fosh etish jarayoni ham kriminalistikadagi an'anaviy usul va vositalardan tashqari tabiiy - ilmiy va boshqa bilimlardan foydalanishni talab etadi.

Demak bugungi kunda ekologiya sohasida yuzaga kelayotgan golzarb va murakkab muammolar, ayniqsa ekologiya sohasidagi jinoyatlar bilan kurashda, ularni oldini olishda, tergov qilish uslubiyotini takomillashtirishda kriminalistika fani zamon talablaridan kelib chiqib yangi, ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishi lozimligini talab qilmoqda.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. O'zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”gi 754-XII-con Qonuni 09.12.1992- yil.
4. I.A.Karimov “O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”. “O'zbekiston”, T.: 1997. 115-bet.
5. T.Mirzayev, Z.G'ofurov Tabiatni e'zozlash - umumbashariy muammo. “Yangi asr avlodi”. T.: 2001.155-bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.
7. O.Narzullayev Hayvonot dunyosi obyektlarini huquqiy muhofaza qilish. “Toshkent davlat yuridik instituti axborotnomasi”, 2006. №2.106-bet.